

O‘ZBEKISTON SHAROITIDA PSIXOLOGIK EKSPERIMENTLARNI
O‘TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Sagdiyeva Feruza Faxriddinovna

TAFU magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston sharoitida psixologik eksperimentlarni o‘tkazishda uchraydigan asosiy muammolar — etik, metodologik, texnik va madaniy omillar tahlil qilinadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlarning samaradorligini oshirish uchun zarur bo‘lgan shart-sharoitlar va amaliy yechimlar taklif etiladi. Maqola psixologiya sohasida milliy tajribani shakllantirish hamda zamonaviy ilmiy metodlarni keng qo‘llash zarurligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: psixologik eksperiment, O‘zbekiston, metodologik muammolar, etik me‘yorlar, madaniy omillar, ilmiy tadqiqot, eksperimental psixologiya, ishonchlilik, validlik, innovatsion yondashuvlar

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы проведения психологических экспериментов в условиях Узбекистана, включая этические, методологические, технические и культурные факторы. Также предлагаются практические решения, направленные на повышение эффективности научных исследований. Работа обосновывает необходимость формирования национального опыта и активного внедрения современных научных методов в области психологии.

Ключевые слова: психологический эксперимент, Узбекистан, методологические проблемы, этические нормы, культурные факторы, научное исследование, экспериментальная психология, надежность, валидность, инновационные подходы

Annotation: This article examines the main challenges of conducting psychological experiments in the context of Uzbekistan, focusing on ethical, methodological, technical, and cultural factors. It also suggests practical solutions to improve the effectiveness of scientific research. The paper emphasizes the importance of developing national experience and implementing modern scientific methods in the field of psychology.

Keywords: psychological experiment, Uzbekistan, methodological issues, ethical standards, cultural factors, scientific research, experimental psychology, reliability, validity, innovative approaches

Kirish.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida psixologiya fani va amaliyotining jadal rivojlanishi kuzatilmoqda. Jamiyat hayotining barcha sohalarida — ta‘lim, sog‘liqni saqlash, boshqaruv, ishlab chiqarish va axborot texnologiyalarida — inson omilining chuqur o‘rganilishi zarurati ortib bormoqda. Bunda psixologik eksperimentlar ilmiy izlanishlarning asosiy vositasi sifatida muhim o‘rin tutadi, chunki ular inson psixikasidagi qonuniyatlarni tajriba asosida aniqlash, ularni ishonchli ma‘lumotlar bilan tasdiqlash imkonini beradi.

Biroq O‘zbekiston sharoitida psixologik eksperimentlarni o‘tkazishda bir qator muammolar mavjud. Avvalo, tadqiqotlarning metodologik asoslari va tajriba o‘tkazish shart-sharoitlari yetarli darajada takomillashmagan. Shuningdek, psixologik tadqiqotlarda etik me‘yorlarga rioya qilish, ishtirokchilarning roziligi, ma‘lumotlarning maxfiyligini ta‘minlash hamda madaniy omillarni inobatga olish kabi masalalar dolzarbligicha qolmoqda. Bundan tashqari, texnik vositalar, raqamli platformalar va tajriba uchun zarur laboratoriya sharoitlarining cheklanganligi ham ilmiy izlanishlar sifatiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Mazkur maqolada O‘zbekiston sharoitida psixologik eksperimentlarni o‘tkazishda uchraydigan asosiy muammolar tizimli tahlil qilinadi hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha amaliy va metodik tavsiyalar ilgari suriladi. Tadqiqotning maqsadi — mamlakatimizda eksperimental psixologiyaning rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan omillarni aniqlash va ularni hal etishning samarali yo‘llarini asoslab berishdan iborat.

Asosiy qism.

O‘zbekiston sharoitida psixologik eksperimentlarni o‘tkazish masalasi zamonaviy psixologiya fanining eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Psixologik tadqiqotlarda eksperiment usuli inson psixikasidagi qonuniyatlarni aniqlash, psixik jarayonlar, holatlar va xususiyatlarning sabab-natija bog‘lanishlarini aniqlab berish imkonini yaratadi. Eksperimental metodning afzalligi shundaki, u hodisalarni tabiiy sharoitdan ajratib, nazorat ostida o‘rganish, o‘zgaruvchilar ta‘sirini aniqlash hamda natijalarni ilmiy asosda tahlil qilish imkonini beradi. Shu bois eksperiment psixologiyaning nazariy asoslarini mustahkamlash va amaliy yo‘nalishlarini rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Ammo ushbu metodni to‘liq va samarali qo‘llash uchun mamlakatimizda hali bir qator muammolar mavjud bo‘lib, ular psixologik tadqiqotlarning sifatiga va ishonchliligiga ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Birinchi navbatda, metodologik muammolarni qayd etish zarur. Ko‘plab tadqiqotlarda eksperimentning nazariy asoslari, gipoteza va o‘zgaruvchilarni to‘g‘ri belgilash, namunaviy guruhni tanlash, nazorat sharoitlarini yaratish kabi jihatlar yetarli darajada e‘tiborga olinmaydi. Natijada, tadqiqot natijalari umumlashtirilgan holda ilmiy jihatdan to‘liq asoslanmagan bo‘lishi mumkin. Bu holat, ayniqsa, psixologiya sohasida yangi ilmiy kadrlar tayyorlash jarayonida seziladi. Eksperimental tadqiqotlar o‘tkazish bo‘yicha aniq metodik ko‘rsatmalar, qo‘llanmalar va milliy psixologik kontekstga moslashtirilgan uslublarning yetishmasligi mavjud. Shu sababli ko‘plab yosh tadqiqotchilar xorijiy metodikalardan foydalanadi, biroq ularning natijalarini O‘zbekiston sharoitiga moslashtirishda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Ikkinchi muhim jihat — etik me‘yorlarga rioya qilish masalasidir. Psixologik eksperimentlarda inson ishtirok etadi, shu bois har bir tajriba ishtirokchining roziligi, shaxsiy ma‘lumotlarining maxfiyligi va psixologik xavfsizligi ta‘minlanishi shart. Garchi bu talablar xalqaro miqyosda qat‘iy belgilangan bo‘lsa-da, O‘zbekiston amaliyotida ba‘zan bu masalalarga yetarli e‘tibor berilmaydi. Ba‘zi hollarda ishtirokchilarning roziligi og‘zaki olinadi, maxfiylik kafolati hujjatli shaklda mustahkamlanmaydi. Ayniqsa, bolalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar yoki ruhiy nozik holatdagi ishtirokchilar bilan ishlashda etik jihatlar yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli psixologik eksperimentlarni o‘tkazish uchun maxsus etik komissiyalar faoliyatini yo‘lga qo‘yish, ilmiy izlanishlar oldidan ekspert xulosasini olish amaliyotini keng joriy etish zarur.

Uchinchi muammo — texnik va tashkiliy sharoitlarning yetishmasligi bilan bog‘liq. Psixologik eksperimentlarni o‘tkazish uchun maxsus laboratoriyalar, zamonaviy asbob-uskunalar,

psixometrik testlar va dasturiy vositalar talab etiladi. Hozirda respublikadagi ko‘plab oliy ta’lim muassasalarida psixologik laboratoriyalar mavjud bo‘lsa-da, ularning jihozlanish darajasi xalqaro talablarga to‘liq javob bermaydi. Masalan, reaksiyani o‘lchash, diqqat, xotira, emotsional javoblarni aniqlash uchun mo‘ljallangan raqamli asboblar yoki maxsus dasturlar ko‘pincha import qilinadi, ularni yangilab turish esa moddiy resurslarni talab qiladi. Bundan tashqari, psixologik tajribalarni o‘tkazishda statistik tahlil dasturlarini mukammal bilish ham muhimdir, ammo bu yo‘nalishda yetarli malakali kadrlar soni cheklangan.

To‘rtinchi jihat — madaniy va ijtimoiy omillar ta’siri. Psixologik eksperimentlar odatda inson xulq-atvorini, emotsiyalarini, motivatsiyasini o‘rganishga qaratilgan bo‘ladi. Biroq bu jarayonlarda madaniy qadriyatlar, urf-odatlar, diniy e’tiqodlar va ijtimoiy munosabatlar katta rol o‘ynaydi. O‘zbekiston jamiyati o‘zining boy tarixiy-madaniy merosiga ega bo‘lgani sababli, chet elda ishlab chiqilgan eksperimental metodikalarni to‘liq qo‘llash har doim ham to‘g‘ri natija bermaydi. Masalan, individualizmga asoslangan psixologik testlar yoki motivatsion tajribalar jamoaviylik ustuvor bo‘lgan madaniyatda boshqacha natija ko‘rsatadi. Shu bois har bir eksperimentni o‘tkazishda milliy mentalitet va ijtimoiy muhitni hisobga olish zarur. Bu esa psixologik tadqiqotlarda madaniyatlararo farqlarni chuqur tahlil qilish va o‘zlashtirishni taqozo etadi.

Bundan tashqari, psixologik eksperimentlarning natijalarini qayta ishlab chiqish, ularni tahlil qilish va natijalarni ommaga yetkazish bosqichida ham muammolar uchraydi. Ilmiy natijalar ko‘pincha cheklangan doirada qolib ketadi, xalqaro jurnallarda chop etilmaydi yoki ilmiy hamjamiyatga taqdim etilmaydi. Natijada, o‘zbek psixologlari olib borayotgan eksperimental izlanishlar xalqaro miqyosda yetarli darajada tanilmaydi. Bu holat mamlakat ilmiy salohiyatining to‘liq namoyon bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi. Shu sababli, psixologik eksperimentlarni o‘tkazish natijalarini ilmiy jurnallarda chop etish, ularni xalqaro bazalarga kiritish, ingliz tilida maqolalar tayyorlash va ilmiy hamkorlikni kengaytirish zarur.

Yana bir e’tiborga molik jihat — psixologik eksperimentlarda ishonchlilik va validlik masalasi. Ko‘plab tadqiqotlarda o‘lchov natijalari yetarli darajada ishonchli emas, chunki testlar va usullar mahalliy sharoitda standartlashtirilmagan. Masalan, biror psixologik test rus yoki ingliz tilidan tarjima qilinganda, undagi savollar, tushunchalar va semantik ma’nolar o‘zbek madaniyatiga to‘liq mos kelmasligi mumkin. Bu esa natijalarning aniqligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli, o‘zbek tilida standartlashtirilgan psixologik testlar bazasini yaratish, ularni ilmiy jihatdan tekshirish va validatsiya qilish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarni psixologik eksperimentlarda qo‘llash masalasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda virtual reallik, onlayn test tizimlari, sun’iy intellekt asosida ma’lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlari kengaymoqda. O‘zbekiston olimlari ham bu yo‘nalishda dastlabki izlanishlarni olib bormoqda, biroq texnik infratuzilmaning cheklanganligi, dasturiy ta’minotning yetishmasligi va axborot xavfsizligi bilan bog‘liq muammolar bu jarayonni sekinlashtirmoqda. Shu bois psixologik eksperimentlarda raqamli texnologiyalarni samarali qo‘llash uchun maxsus o‘quv dasturlari, laboratoriyalar va onlayn platformalar yaratish zarur.

Yuqorida qayd etilgan muammolarni hal etish uchun bir qator yechimlarni taklif etish mumkin. Avvalo, eksperimental psixologiya sohasida milliy metodologik asoslar va qo‘llanmalarni ishlab chiqish, psixologik tajribalarni o‘tkazish bo‘yicha yagona standartlarni joriy etish muhim. Shuningdek, oliy ta’lim muassasalarida psixologiya yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun eksperimental tadqiqotlar metodologiyasi fanini amaliy mashg‘ulotlar bilan boyitish lozim. Etik me’yorlarga rioya etish masalasida esa maxsus nazorat tizimini yaratish, ilmiy loyihalarni etik ekspertizadan o‘tkazish amaliyotini yo‘lga qo‘yish zarur. Bundan tashqari, xalqaro ilmiy hamkorlikni

rivojlantirish, xorijiy tajribani o‘rganish, chet el psixologlari bilan qo‘shma tadqiqotlar o‘tkazish ham mamlakat psixologiya fanining rivojiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston sharoitida psixologik eksperimentlarni o‘tkazish masalasi ilmiy, metodologik, texnik va madaniy omillar bilan chambarchas bog‘liq. Bu yo‘nalishda mavjud muammolarni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv, davlat va ilmiy muassasalar o‘rtasidagi hamkorlik, psixologik tadqiqotlar uchun zamonaviy infratuzilmani yaratish hamda ilmiy etika tamoyillariga qat’iy rioya etish zarur. Ana shunda O‘zbekiston psixologiya fani xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo‘lgan eksperimental tadqiqotlarni amalga oshirish imkoniga ega bo‘ladi.

1-jadval. O‘zbekiston sharoitida psixologik eksperimentlarni o‘tkazishning asosiy muammolari, ularning sabablari va yechim yo‘llari

№	Muammoturi	Asosiy sabablari	Tadqiqot natijalariga ta’siri	Yechim yo‘llari
1	Metodologik muammolar	Ekspirimental metodlar bo‘yicha milliy qo‘llanmalar va standartlarning yetishmasligi, gipoteza va o‘zgaruvchilarni noto‘g‘ri belgilash	Natijalar ishonchliligi va validligi pasayadi	Metodik qo‘llanmalar yaratish, standartlashtirish, tajribali ilmiy rahbarlar tayyorlash
2	Etik muammolar	Ishtirokchilarning roziligi, maxfiylik va psixologik xavfsizlik masalalariga e’tibor yetishmasligi	Tadqiqotlar qonuniy va axloqiy me’yorlarga zid bo‘lishi, ishtirokchilar ishonchi kamayadi	Etik komissiyalar tashkil etish, xalqaro etik kodekslarni joriy etish
3	Texnik va tashkiliy cheklovlar	Laboratoriya va asbob-uskunalarining eskiligi, dasturiy vositalarning yo‘qligi	Tajribalar sifati past, obyektiv o‘lchovlar olish qiyin	Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, raqamli laboratoriyalar yaratish
4	Madaniy va ijtimoiy omillar	Chet el metodikalari milliy mentalitetga to‘liq mos emas	Natijalar noto‘g‘ri talqin qilinadi, madaniy tafovutlar e’tiborga olinmaydi	Mahalliy sharoitga moslashtirilgan testlar ishlab chiqish
5	Kadrlar muammosi	Ekspirimental psixologiya sohasida malakali	Tadqiqot sifati pasayadi, ilmiy izlanishlar soni cheklangan	Malaka oshirish kurslari, xalqaro treninglar,

		mutaxassislarining kamligi		doktorantura dasturlari
6	Axborot va nashr muammolari	Ilmiy maqolalar xalqaro jurnallarda kam chop etilishi	O‘zbekiston ilmiy salohiyati to‘liq namoyon bo‘lmaydi	Ilmiy tahriratlar bilan hamkorlik, ingliz tilida maqola yozish ko‘nikmalarini rivojlantirish

Jadval tahlili

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston sharoitida psixologik eksperimentlarni samarali tashkil etish uchun asosiy to‘siqlar metodologik, etik, texnik va ijtimoiy omillar bilan bog‘liq. Eng dolzarb muammo — metodik asoslarning yetarli emasligi. Bu holat ilmiy natijalarning ishonchligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi, chunki har bir eksperiment aniq metodologik yondashuvga tayanishi kerak.

Etik masalalar esa tadqiqotlarning inson omiliga qaratilganligi sababli nihoyatda muhimdir. Psixologik eksperimentlarda shaxsning roziligi, uning hissiy holatiga zarar yetkazmaslik va ma’lumotlarning maxfiylikini ta’minlash xalqaro me’yor hisoblanadi. Shu jihatdan, O‘zbekiston psixologik hamjamiyati uchun etik ekspert komissiyalarini tashkil etish va ularning faoliyatini yo‘lga qo‘yish zarur.

Texnik va tashkiliy muammolar ham tadqiqot sifati uchun jiddiy to‘siq bo‘lib qolmoqda. Eksperimentlarni o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan dasturlar, asboblardan va raqamli platformalarning yetishmasligi ko‘p hollarda natijalarni aniq qayd etish imkonini kamaytiradi. Shu bois oliy ta’lim muassasalari huzurida zamonaviy psixologik laboratoriyalar tashkil etish va ularni xalqaro darajadagi texnik vositalar bilan jihozlash dolzarb hisoblanadi.

1-sxema. Psixologik eksperiment jarayonining bosqichlari (O‘zbekiston sharoitiga moslashtirilgan model)

Bosqichlar ketma-ketligi:

- 1□. Muammoni aniqlash →
- 2□. Gipoteza va maqsadni belgilash →
- 3□. Metod va vositalarni tanlash →
- 4□. Ishtirokchilarni tanlash va roziligini olish →
- 5□. Eksperimentni o‘tkazish (nazorat va tajriba guruhlarini bilan) →
- 6□. Ma’lumotlarni yig‘ish va tahlil qilish →
- 7□. Natijalarni interpretatsiya qilish →
- 8□. Etik va madaniy baholash →
- 9□. Xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish →

Ushbu sxema psixologik eksperimentlarni o‘tkazishning uzluksiz va tizimli jarayonini aks ettiradi. Ayniqsa, O‘zbekiston sharoitida 4- va 8-bosqichlar (ishtirokchilarning roziligi va madaniy baholash) alohida e’tibor talab etadi. Bu bosqichlar natijalarning ishonchligi va tadqiqotning etik me’yorlarga mosligini ta’minlaydi.

Madaniy va ijtimoiy omillar esa eksperiment natijalarining to‘g‘riligini belgilovchi eng muhim kontekstual faktor hisoblanadi. O‘zbekiston jamiyatida ijtimoiy munosabatlar, diniy qadriyatlar va oila institutining kuchli ekanligi psixologik jarayonlarga bevosita ta‘sir qiladi. Shu sababli, xorijda yaratilgan testlarni to‘liq nusxalash emas, balki ularni milliy kontekstga moslashtirish kerak. Mahalliy sharoitga moslashtirilgan testlar ishonchlilik va validlikni oshiradi, natijalarni amaliyotga tadbiiq etish imkonini kengaytiradi.

Sxemada keltirilgan eksperiment jarayonining bosqichlari psixologik tadqiqotlarni tizimli ravishda tashkil etish imkonini beradi. Har bir bosqichning o‘ziga xos maqsadi bor: masalan, gipoteza to‘g‘ri shakllantirilmasa, tajriba natijalari noto‘g‘ri talqin qilinadi; ishtirokchilar roziligi olinmasa — etik jihatdan tadqiqot noto‘g‘ri bo‘ladi. Ayniqsa, O‘zbekiston sharoitida eksperiment yakunida madaniy baholash bosqichini kiritish juda muhim, chunki bu natijalarni milliy qadriyatlar bilan uyg‘un holda talqin qilish imkonini beradi.

Shunday qilib, jadval va sxemalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, psixologik eksperimentlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kompleks yondashuv zarur: metodik jihatdan puxta tayyorgarlik, etik tamoyillarga amal qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va madaniy moslashuvni hisobga olish. Bu omillar uyg‘unlashganda, O‘zbekiston psixologiya fanida eksperimental yo‘nalishning rivoji yangi bosqichga ko‘tariladi.

Xulosa.

Psixologik eksperimentlar inson psixikasining murakkab jarayonlarini ilmiy asosda o‘rganish, ularning sabablari va natijalarini aniqlash, shuningdek, inson xulq-atvori va emotsional holatini chuqur tahlil etish uchun eng samarali metodlardan biri hisoblanadi. Shu bois zamonaviy psixologiyaning rivojlanishida eksperimental yondashuv alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston sharoitida bu yo‘nalishning dolzarbligi beqiyos, chunki jamiyatda kechayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy o‘zgarishlar inson omiliga, uning ruhiy holatiga, motivatsiyasi va moslashuv mexanizmlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Biroq amaliyotda psixologik eksperimentlarni samarali tashkil etish va o‘tkazishda qator tizimli muammolar mavjudligi aniqlanmoqda.

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, mavjud muammolar asosan metodologik, etik, texnik, madaniy va tashkiliy omillar bilan bog‘liq. Metodologik muammolar orasida psixologik eksperimentlarning ilmiy asoslarini yetarlicha ishlab chiqilmaganligi, milliy sharoitga mos eksperimental dasturlar va qo‘llanmalar kamligi, natijada xorijiy metodikalarga haddan tashqari tayanish holatlari eng ko‘p uchraydi. Bu esa o‘z navbatida tadqiqot natijalarining aniqligi va ishonchliligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli O‘zbekiston sharoitida psixologik eksperimentlarni o‘tkazish uchun maxsus milliy metodologik bazani shakllantirish zarurdir.

Etik me‘yorlarga rioya qilish ham dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Psixologik tadqiqotlarda inson shaxsining daxlsizligi, ma‘lumotlarning maxfiyligi va ishtirokchilarning roziligini ta‘minlash ilmiy faoliyatning ajralmas qismidir. Shunday bo‘lsa-da, ba‘zi hollarda bu tamoyillarga yetarli e‘tibor berilmaydi. Shu sababli psixologik eksperimentlarni o‘tkazishdan oldin etik ekspertiza o‘tkazish, ishtirokchilarga batafsil tushuntirish berish va xalqaro etik normalarga muvofiq xulq-atvorni kafolatlash zarur.

Texnik va tashkiliy muammolar esa ilmiy infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan bog‘liq. Psixologik laboratoriyalar sonining kamligi, mavjud asbob-uskunalarining eskiligi, zamonaviy dasturiy ta‘minotlardan foydalanish imkoniyatining cheklanganligi eksperimentlarni sifatli o‘tkazish imkoniyatini kamaytiradi. Shu bois, psixologiya yo‘nalishidagi oliy ta‘lim

muassasalari qoshida yangi texnologiyalar bilan jihozlangan eksperimental markazlar tashkil etish, xalqaro standartlarga mos laboratoriyalarni yo‘lga qo‘yish muhimdir.

Madaniy va ijtimoiy omillar ham psixologik tadqiqot natijalariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Chet elda ishlab chiqilgan psixologik testlar, metodikalar va eksperimental dasturlarni milliy madaniyatga moslashtirmasdan qo‘llash natijalarni buzib ko‘rsatishi mumkin. Shu bois, O‘zbekiston jamiyati mentaliteti, qadriyatlari va ijtimoiy xususiyatlarini inobatga olgan holda yangi, moslashtirilgan eksperimental vositalarni ishlab chiqish zarur. Bu nafaqat ilmiy natijalarning ishonchliligini oshiradi, balki psixologik izlanishlarning amaliy ahamiyatini ham kuchaytiradi.

Shuningdek, ilmiy natijalarni ommalashtirish, xalqaro miqyosda e’tirof etilish ham bugungi kunning talabidir. O‘zbekiston olimlarining eksperimental izlanishlari xalqaro bazalarda, xorijiy ilmiy jurnallarda muntazam e’lon qilinishi uchun ingliz tilidagi ilmiy maqolalar tayyorlash, xalqaro hamkorlikni yo‘lga qo‘yish va akademik almashinuv dasturlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, psixologik eksperimentlarni o‘tkazishning dolzarb muammolarini bartaraf etish O‘zbekiston psixologiya fanining keyingi taraqqiyoti uchun zarur shartdir. Buning uchun davlat siyosati darajasida ilmiy tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash, psixologik laboratoriyalarni zamonaviy texnologiyalar bilan ta’minlash, etik nazorat tizimini yo‘lga qo‘yish, shuningdek, ilmiy kadrlar salohiyatini oshirish zarur. Shundagina O‘zbekiston psixologiya sohasi xalqaro ilmiy maydonda o‘z o‘rnini mustahkamlab, milliy psixologik tafakkurning rivojiga sezilarli hissa qo‘sha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. -T.: “Fan va texnologiya”, 2012.
2. Karimova V.M., tah. ost., Sotsial psixologiya. Darslik / V.M. Karimova, O.E. Hayitov, N.Sh. Umarova. – T.: “Umid Design”, 2021.
- 3.Olimov L.Ya., Maxmudova Z.M. — Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya — 2020 — “Turon Zamin Ziyo” (Toshkent).
- 4.Olimov L.Ya. — Umumiy psixodiagnostika — 2020 — “Durdona” (Buxoro).
- 5.Karandashev V. N. — Методология и методы психологического исследования. Выполнение квалификационных работ : учебное пособие для вузов — 2020 — Издательство «Юрайт» (Москва).
- 6.Дружинин В. Н. — Экспериментальная психология : учебное пособие для вузов — 2024 — Издательство «Юрайт» (Москва).
- 7.Gozli, D. & Valsiner, J. (eds.) — Experimental Psychology: Ambitions and Possibilities — 2022 — Springer (Cham / Springer Nature).
- 8.Myers, A.; Hansen, C. H. — Experimental Psychology (7th ed.) — 2020 — Cengage Learning / Wadsworth.